

Estabilización de suelo por métodos de mezcla aplicados a suelos areno-arcillosos ubicados en el Sector Cañada Honda, Municipio Maracaibo, Estado Zulia

Soil stabilization by mixing methods applied to sandy clay soils located in the Cañada Honda Sector, Maracaibo Municipality, Zulia State

Isabella V. Martínez-García

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0000-0550-7431> | Correo electrónico: isavalmg12@gmail.com

María A. García-Román

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0000-0002-5799-3600> | Correo electrónico: maria.garcia.62540@uru.edu

Recibido: 05-10-2025 Admitido: 16-11-2025 Aprobado: 30-11-2025

DOI:

Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo comparar la efectividad de métodos de estabilización por mezcla en suelos areno-arcillosos (SC) del sector Cañada Honda, Maracaibo, estado Zulia, con el fin de mejorar su capacidad portante y comportamiento mecánico. La metodología comprendió la caracterización física y mecánica del suelo en estado natural, mediante ensayos de granulometría, límites de consistencia, gravedad específica, contenido de humedad, Proctor modificado y valor soporte California Bearing Ratio (CBR). Posteriormente, se aplicaron procesos de estabilización con grava al 15 % y óxido de calcio (cal seca) al 7,5 %, evaluando las muestras tratadas mediante compactación y ensayos CBR bajo condiciones normalizadas. Los resultados iniciales indicaron que el suelo natural presentó un valor de CBR de 8,2 %, inferior a los requerimientos mínimos para su uso como subrasante en proyectos viales, además de una plasticidad media asociada al contenido de finos arcillosos. Las mezclas estabilizadas evidenciaron mejoras significativas en la densidad seca máxima y reducciones en la humedad óptima, lo que se reflejó en un incremento sustancial de la capacidad portante. En particular, la estabilización con cal alcanzó un valor de CBR de 75 %, mientras que la mezcla con grava registró un CBR de 19,1 %, valores que superan ampliamente la condición inicial del suelo. Estos hallazgos demuestran que la aplicación de estabilización por mezcla mejora de manera efectiva las propiedades mecánicas de los suelos SC de la zona, posibilitando su aprovechamiento como material de subrasante en infraestructuras viales y reduciendo los riesgos de asentamientos diferenciales.

Palabras clave: Estabilización de suelos, Suelos areno-arcillosos, Relación de soporte California, Capacidad portante, Compactación de suelos.

Abstract

This research aimed to compare the effectiveness of mixing stabilization methods applied to sandy clay soils (SC) located in the Cañada Honda sector, Maracaibo, Zulia State, in order to improve their bearing capacity and mechanical behavior. The methodology included the physical and mechanical characterization of the natural soil, through grain size distribution, Atterberg limits, specific gravity, moisture content, Modified Proctor compaction, and California Bearing Ratio (CBR) tests. Subsequently, stabilization processes were carried out by incorporating 15% gravel and 7.5% quicklime (CaO), after which compaction and CBR tests were performed again on the treated samples under standardized conditions. Initial results showed that the natural soil exhibited a CBR value of 8.2%, below the minimum requirements for its use as subgrade in road projects, in addition to medium plasticity associated with its clay content. Stabilized mixtures demonstrated significant improvements in maximum dry density and reductions in optimum moisture content, reflected in a substantial increase in bearing capacity. In particular, lime stabilization reached a CBR value of 75%, while the gravel mixture achieved 19.1%, both considerably higher than the natural condition. These